

Naar onze meening begint men hier te lande de beteekenis van de psychotechniek te overschatten en verliest men min of meer den critischen zin. En er is niets gevaarlijker dan juist dat de psychotechniek een mode-artikel wordt en daarmee veeleer een ziekteverschijnsel dan een positief element. Vandaar en om hiertegen te waarschuwen, dat wij tot titel van dit artikel kozen psychotechnigitis. Ook hier echter zal op den duur het juiste midden dienen te worden gezocht en gevonden. Het zal voor leiders van bedrijven en voor degenen, die hen terzake moeten adviseeren, echter goed zijn zich te realiseren welke grenzen de psychotechniek heeft en van welke beteekenis de keuze van de naaste medewerkers van de leiding is voor het bedrijf.

DE EXTERNE CONTROLE BIJ BANKEN

door H. J. Hebly

Het artikel van Wintersteijn in de aflevering van April 1946 heeft als conclusie, dat „de interne organisatie, de interne controle, den externen accountant de middelen moeten verschaffen, om zijn verantwoordelijkheid bij de controle van een bank te kunnen dragen”. Deze heldere, en vooral voor de studerenden zo belangrijke beschouwing over de bankcontrole, doet onwillekeurig de vraag rijzen: maar hoe moet het nu met de kleinere, locale banken, waar functieverdeling en derhalve interne controle niet of slechts zeer ten dele, mogelijk is?

Men zou kunnen stellen, dat de externe controle van de kleinere, zelfstandige banken geen praktisch probleem vormt, omdat het publiek in dit opzicht geen eisen heeft. Maar heeft het die dan wel t.a.v. de grotere banken? Ook deze nemen, een enkele misschien uitgezonderd, geen accountantsverklaring onder hun balansen op. Klijnveld in zijn boek „Organisatie, Administratie en Controle van het bankbedrijf” noemt het „een bedroevend verschijnsel, dat van de grote banken slechts een enkele haar balans door een bekend, buiten de bank staand accountant laat controleren” en zou gaarne in dat opzicht verplichtingen ingevoerd zien. Sedert dien is, blijkens het begin van het artikel van Wintersteijn, hierin weinig verandering gekomen.

Dat het publiek vanwege de moeilijkheden, verbonden aan de bankcontrole een eventuele behoefte daaraan zou onderdrukken, komt mij onwaarschijnlijk voor. Het beseft m.i. die moeilijkheden niet en het gevoelt in het algemeen de behoefte niet. Dit laatste is ongetwijfeld daaraan te danken, dat Nederland gespaard is gebleven voor grof misbruik van het vertrouwen, dat het publiek de banken verleent. Het is ook begrijpelijk, dat van de zijde der banken geen moeite wordt gedaan om het publiek in dit opzicht wèl deze behoefte te doen gevoelen. Vooral omdat de bankiers de technische moeilijkheden, verbonden aan de arbeid van den externen accountant, zeer wel zullen beseffen. Maar hier en daar komt het voor, dat een bankbestuur wel prijs stelt op controle door een openbaar accountant, hetzij om aan een, al of niet vermeende, behoefte van het publiek te voldoen, hetzij om te voldoen aan een behoefte, welke het bestuur in eigen kring gevoelt. Ik heb de indruk, dat de behoefte aan externe bankcontrole bij het publiek zeer gering is, maar een opinieonderzoek hierover zou wel interessant zijn. Er kunnen zich echter incidenten voordoen, waardoor de behoefte zeer merkbaar wordt, b.v. wanbeheer, en dan zal het bankbestuur èn eigener beweging èn onder aandrang van het publiek, mogelijk een extern controleur aanstellen. Zoals gezegd komen dergelijke uitwendige oorzaken gelukkig sporadisch voor.

Veeleer is de benoeming van een extern accountant te verwachten als resultaat van de overleggingen van de commissarissen of de leden van een raad van toezicht, die zich de grootte van hun verantwoordelijkheid bewust zijn geworden. Er is mij ook een geval bekend, waarbij de benoeming van een openbaar accountant geschiedde om redenen van „standing”: een andere, concurrerende bankinstelling meende men daarmee de loef af te steken. Deze „anecdote” wekt misschien de gedachte, dat het hier gaat om zeer kleine banken, welke nauwelijks die naam kunnen dragen. Hoewel inderdaad de personeelbezetting en alle uiterlijk waarneembare verschijnselen, bij deze, als middenstands- of boerenleenbanken aangeduide instellingen, een zeer bescheiden indruk maken, wordt er, mede onder invloed van de financiële overheidsmaatregelen, een „omzet” bereikt, loopt er een hoeveelheid geld en geldswaardige papieren door de handen van den „boekhouder/kassier”, welke als controle-object de moeite van bestudering waard is. Ongetwijfeld zullen dan ook hier en daar de „besturen” van dergelijke zelfstandige middenstandsbanken, bij het toenemen van de besommeringen van hun boekhouder/kassier, zich afgevraagd hebben: Kunnen wij onze verantwoordelijkheid nog wel dragen? Zijn de steekproeven, welke wij op de bestuursvergaderingen nemen, wel voldoende? (n.b. dat waren ze natuurlijk, van accountantsstandpunt bezien, nooit en in zoverre is het probleem dan ook niet nieuw).

Als deze twijfel aan de zelfgenoegzaamheid gerezen is, kan het gevolg daarvan zijn, dat men zich tot een openbaar accountant wendt met het verzoek, zich met de controle te belasten. (Beperkingen in de opdracht laat ik opzettelijk achterwege om het geval niet te compliceren). Gaat het mede om de „standing”, dan zal men een publieke verklaring verlangen.

Gegeven een vrijwel uitgesloten of zeer beperkte functieverdeling, meen ik, dat het afgeven van een publieke verklaring, welke immers een volkomen controle tot grondslag moet hebben, door den accountant à priori moet worden afgewezen. Zijn publieke verklaring zou belangrijke restricties moeten bevatten. De draagwijdte van een voorbehoud wordt in de regel door het publiek niet begrepen met het gevolg, dat die verklaring een groter vertrouwen zou opwekken dan de verrichte arbeid rechtvaardigt. Deze situatie vertoont zeer veel overeenkomst met die, welke Prof. Limperg in de M.A.B.-afleveringen van Februari en April 1940 heeft beschreven. (Accountantscontrole in het Effectenbedrijf).

De moeilijkheid om aan zulk een opdracht te voldoen, schuilt ook hierin, dat de accountant de door hem nodig geoordeelde maatregelen niet doorgevoerd kan krijgen. De verhouding van de cliënten tot den boekhouder/kassier is b.v. veel te gemeenzaam om bepaalde formaliteiten in te voeren of te handhaven. De plaatselijke gewoonten, of ongewoonten, vormen een onoverkomelijk bezwaar om de methoden van de grotere banken t.a.v. saldobiljetten en dergelijke toe te passen.

De vraag rijst nu, of de accountant, indien hij geen opdracht, welke in het publieke verkeer „uitmond”, kan aanvaarden, zich geheel moet onthouden, of dat hij een opdracht mag aanvaarden, welke kan leiden tot een verklaring, die voor het gesloten verkeer, voor de kring van het bestuur, ondanks alle beperkingen, nog wel waarde heeft. Het is niet met grote overtuiging, dat ik het tweede deel van deze vraag bevestigend beantwoord. Vooropgesteld zij, dat de accountant duidelijk in zijn rapport de consequenties van de ontoereikendheid van zijn werk laat uitkomen, dat hij eventueel ook het falen van zijn pogen om een intern controlesysteem op te bouwen, vermeldt. En heeft hij dan, na ernstig pogen, niet kunnen bereiken, wat hij als minimum nodig acht om zijn werk inhoud en zin te geven, dan zal hij de opdracht terug moeten geven, ook dan, wanneer de opdrachtgever daartoe niet het initiatief neemt. Het

is zelfs denkbaar, dat een opdracht van meet af aan geweigerd moet worden, nl. indien de verhoudingen zo zijn, dat alle doelmatige controlemaatregelen bij voorbaat uitgesloten zijn. Wintersteijn heeft in zijn boek „Banken, hare boekhouding en Organisatie” 1e deel pag. 67 destijds dit geschreven: „Hoofdzaak zal echter steeds blijven, een goede functieverdeling. Hoe kleiner het bedrijf, hoe meer overleg zal nodig zijn. Er zal moeten vastgesteld welke functies verenigbaar zijn en welke niet; „elk der employé's zal dan moeten worden belast met meerdere functies, „die tenslotte verenigbaar zijn gebleken. Echter zal blijken, dat ook bij „de kleinste kantoren deze verdeling mogelijk is, zodat toch aan redelijke eisen wordt voldaan”. In zijn schema's van de functieverdeling komen echter minstens twee elkander uitbalancerende bestuurders voor en dank zij de daardoor mogelijk gemaakte arbeidsverdeling, wordt de interne controle gered.

De opmerkzame lezer zal begrepen hebben, dat mij een nog kleinere personeelbezetting, een nog minder geoutilleerde bank voor ogen heeft gezweefd. Inderdaad gezweefd. En ik vrees, dat zij, als controle-object, zal blijven zweven. Want dat is dan een bank, en zulke zijn er inderdaad, waarop ik doelde, toen ik hiervoor neerschreef, dat de verhoudingen zo kunnen zijn, dat alle doelmatige controlemaatregelen bij voorbaat uitgesloten zijn en een opdracht daarom al dadelijk moet worden afgewezen.

De conclusie van Wintersteijn, „dat ook bij de kleinste kantoren een goede functieverdeling mogelijk is, zodat toch aan redelijke eisen wordt voldaan”, kan ik derhalve niet delen, veeleer kom ik tot deze gevolgtrekking, dat de grotere banken zich beter voor externe accountantscontrole lenen dan de kleinere en dat de kleinste, uit een oogpunt van personeelbezetting zó weinig controleerbaar zijn, dat aanvaarding van een controleopdracht, ook in de interne sfeer, in strijd is met de waardigheid van het beroep.

Naschrift.

De Heer Hebly is zoo vriendelijk geweest enkele opmerkingen te maken naar aanleiding van mijn artikel in het M.A.B van April 1946 onder bovenstaanden titel.

In de eerste plaats vraagt H. hoe de externe accountant zal staan tegenover kleine, locale instellingen. Hierbij zal men drie mogelijkheden moeten onderscheiden en wel:

het bijkantoor van een groote instelling

de spaarbank e.d., waarbij het bestuur in de controle is ingeschakeld

de zelfstandige bankier e.d.

Wat nu het bijkantoor van de groote instelling betreft, zelfs wanneer het een éénmanskantoor is, kan men in combinatie met een grooter bijkantoor uit de naaste omgeving zeer veel bereiken. Men gaat er dan toe over zooveel mogelijk van het voorkomende werk naar dit grootere bijkantoor over te brengen. Zoo zullen het incassobedrijf, effectenbewaring, effecten aan- en verkoop, couponverantwoording enz. geheel aan dat grootere kantoor worden gecentraliseerd. In deze gevallen treedt het kleine bijkantoor, dus op als „loket” van het grootere kantoor. Van de paralleladministraties worden er elk één aan het grootere kantoor gehouden, aan welk kantoor ook de controle plaats vindt. Verder zal het schriftelijke contact met de cliënten zooveel mogelijk over dat grootere kantoor moeten loopen.

Zoo zullen de dagafschriften, die in dit geval zoowel de mutaties in geld als die in effecten moeten vermelden, worden vervaardigd, onder teekend en toegezonden door het grootere kantoor. Ook de verdere saldogaven zullen van dat grootere kantoor uitgaan. Tenslotte moet nog

voor den beheerder van het kleine kantoor *verplichte* vacantie worden voorgeschreven. En op deze wijze kan dan een voldoende functieverdeeling worden verkregen.

Bij spaarbanken e.d. kan, wanneer het bestuur is ingeschakeld in de controle, veel worden bereikt. Wanneer op de zittingsavonden of -middagen steeds tenminste één bestuurslid aanwezig moet zijn. Wanneer alle inschrijvingen in de spaarboekjes van inleggingen en opnemingen moeten zijn medeonderteekend door een bestuurslid. Wanneer dit bestuurslid van al zijn bemoelingen een controleregister moet aanhouden, dat niet onder berusting van den kassier mag komen. En wanneer de kassier de eenige is, die over het kasgeld kan beschikken, heeft men veel bereikt. Wanneer dan nog de accountant zelf of iemand namens hem aanwezig is op de avonden, dat de rente in de spaarbankboekjes wordt bijgeschreven (dit ter vervanging van het vragen van saldoverklaringen) zal deze accountant in vele gevallen een opdracht zonder bezwaar kunnen aanvaarden.

Met de zelfstandige bankier is het iets anders. Deze zal zich als regel niet onderworpen achten aan de voorschriften van interne controle. Hij neemt een zoodanige positie tegenover zijn ondergeschikten in, dat ook deze zich meer aan hem dan aan de voorschriften van den accountant zullen storen.

Ook de eenige directeur van een plaatselijk N.V. bankje verkeert in een gelijksoortige positie. In deze gevallen zal het naar mijn meening niet mogelijk zijn, dat een accountant een opdracht aanvaardt. Naar buiten kan hij geen verklaring afleggen, die voldoende waarde heeft. Naar binnen zal zijn verklaring met voorbehouden zoo weinig nut hebben, dat hij zelf hiervan dient af te zien.

Verder noemt H. de behoefte aan een accountantsverklaring. Deze behoefte kan worden gevoeld door:

het publiek

de aansprakelijke commissarissen of leden van Raden van Toezicht.

Wat het publiek betreft, zoolang een gedeelte van het publiek niet precies weet, wat een „accountant” is, en bereid is ieder, die zich dezen titel aanmeent, te aanvaarden, zal dit gedeelte van het publiek ook niet het belang van een accountantsverklaring inzien. En deze groep is, jammer genoeg, nog zeer groot.

Commissarissen e.d. hebben reeds lang gevoeld, dat zij hun aansprakelijkheid slechts kunnen dragen na een grondig accountantsonderzoek. Vele banken hebben dan ook leden van het N.I.v.A. of V.A.G.A. in dienst genomen. Om te bereiken, dat deze accountants niet ondergeschikt zullen zijn aan de door hen gecontroleerde Directies, zijn enkele banken er toe over gegaan deze accountants niet onder de Directie te stellen, maar naast de Directie door een rechtstreeks dienstverband met Commissarissen. Naar binnen is dan het doel volkomen bereikt. Naar buiten merkt men hiervan echter niets.

M. C. WINTERSTEIJN

NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN

door Mr. Dr. E. Tekenbroek

Belastingontduiking of geoorloofd ontgaan van belasting?

Een principieel belangrijke uitspraak deed de Tariefcommissie in haar zitting dd. 28 October 1946 over bovenstaand vraagstuk. De feiten waren als volgt: